

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Xamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
“INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA “YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадилова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'YI INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHİYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	256
Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	259
To'rayev Jasurali To'rayevich	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI	264
B. Sulaymonov	
NAMANGAN VILOYATIDA "YASHIL IQTISODIYOT" MODELIGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLLIGI.....	270
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	274
Xoshimov Pazliddin Zuxurovich	
KICHIK BIZNES ORQALI ISH O'RINLARINI YARATISH STRATEGIYALARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA.....	278
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
MAMLAKATIMIZDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	283
Quryozov Sardorbek Sharifboevich	
РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ	290
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYAT ORGANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	297
Nurmurodov Zafarjon Nurmurod o'g'li	
BANK TIZIMINING BARQAROR MOLIVAVIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH VOSITALARI	303
Sadikov Iskandar Gayratovich	
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.....	308
Халиков С. Х.	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNI ROLI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORALARI	313
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	317
Мажидова Фарангиз Фуркатзода	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	321
Isakov Oybek Jamoliddinovich	
NORASMIY KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINING FERMER XO'JALIKLARI YETISHTIRGAN MAHSULOT MIQDORIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	325
Ismoilov Azamat	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKINI BOSHQARISH AMALIYOTI	332
Seitnazarov Daniyar Baxadirovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SUT VA SUT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLOVCHI KORXONALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	341
Normuradov Nurbek Sunatilloevich	
"AYOL RAHBARLAR: RAHBARLIK SALOHİYATI VA ISH JOYIDA TENGLIK" FRANSIYA DAVLATI TAJRIBASI ASOSIDA	346
Abduraxmonova Feruzabonu	

QISHLOQ XO'JALIGIDAGI KLASTERLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	352
Dildora Yuldasheva	
TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT BAZASINING YETARLILIGINI TA'MINLASH YO'LLARI	359
I.J. Isakov	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA IQTISODIY DIAGNOSTIKA O'TKAZISHNING XORIJ TAJRIBASI	363
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich, Axmedov Oybek Turg'unpulatovich	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISH YO'LLARI.....	369
Egamberdiyeva Dilorom Botir qizi, Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
“KREATIV IQTISODIYOT” HAMDA “TURIZM” TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	374
Abdurasulov Shovqiddin Erkin o'g'li	
THE STRATEGIC ROLE OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY AND DEVELOPMENT FACTORS.....	380
Rakhimov Bakhromjon Ibroximovich	
INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	386
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
GLOBAL INCOME INEQUALITY IN 2024: CAUSES, PATTERNS, AND CONSEQUENCES.....	393
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СВОБОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	401
Шарифходжаев Шавкат Окилович, Ачилова Ширин Шавкат кизи	
O'ZBEKISTON KON-METALLURGIYA SANOATI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA HOZIRGI HOLATI	407
Ergashov Botirjon Ergashovich	
PENSIYA JAMG'ARMASIDA DAVLAT BUDJETI TRANSFERTLARI ULUSHI HAMDA UNING XORIJ TAJRIBASI	415
Sherjonov Doniyor Saparbayevich	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARINI QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAN FOYDALANIB MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	419
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA FIRIBGARLIKLAR: MEXANIZMLARI, SABABLARI VA ULARNI OLDINI OLIISH YO'LLARI.....	425
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA QISHLOQ XO'JALIGINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	431
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
TURIZM SOHASINING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).....	435
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
SANOATDA IQTISODIY MOLIYAVIY HISSOBOTLAR XALQARO STANDARTLARINI RAQOBATBARDOSH KORPORATIV STRATEGIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA QO'LLASH.....	442
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ФОНДИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ АПК: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ	447
Дурманов Акмал Шаймарданович	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI RIVOJLANISHINING STATISTIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	456
Atajanova Guli Maxsudbekovna	
JAHON MOLIYAVIY BOZORLARI BARQARORLIGIGA GLOBAL IQTISODIY INQIROZLAR VA GEOSIYOSIY OMILLARNING TA'SIRI HAMDA ULARNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	462
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	

QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA BOSHQARUV QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	467
Mamadiyarov Dilshad Uralovich	
PAXTA TOZALASH KORXONALARINING TARKIBIY BO'LINMALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	474
Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Xaydarbek Ilyos o'g'li	
BARQAROR KELAJAK SARI: MAMLAKATDA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI MUSTAHKAMLASH	482
Abdullaev Shavkatjon Maxmudillaevich	
ZAMONAVIY IQTISODIY SHAROITLARDA KORXONALARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	487
Abdulakimova Moxina Farxod qizi	
UMUMIY OVQATLANISH SHAHOBCHALARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	493
Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR EHTIYOJINI O'RGANISH VA XIZMAT SIFATINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	498
Babayeva Lola Ibragimovna	
MINTAQADA TARIXIY VA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA DAVLAT HAMDA XUSUSIY SHERIKCHILIK TIZIMIDAN FOYDALANISH	504
Xusanov Chari Kadirovich	
PROSPECTS FOR IMPROVING INFRASTRUCTURE FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	509
Botirova Xulkar Olimjonovna	
THE IMPACT OF AGRICULTURAL CLUSTERS ON FOOD SECURITY AND MACROECONOMIC STABILITY	514
Sherkulov Shohruh Erkin ugli	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ISSIQXONA IQTISODIYOTINI O'RNI VA NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	520
Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li	
IJTIMOY AHAMIYATI YUQORI LOYIHALARNI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	524
Taspanova Ayzada Kenjebayevna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	529
Sharopova Nafosat Radjabovna, Jamolova Aziza	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA ISTE'MOLCHILARNING XULQ-ATVORINI O'RGANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	537
Sultonova Zulxumor, Bobojonov Baxrombek Ro'zimovich	
INTERNATIONAL TRADE BETWEEN INTEGRATION AND ISOLATION: INNOVATION AND UNCERTAINTY IN A FRAGMENTING GLOBAL ECONOMY.....	542
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA SIGIRLAR BOSH SONINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	548
Sabit Gabbarov	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI OSHIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	552
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, Xo'janova Husnora	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH SIFAT OMILLARINING TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	558
Bustonov Mansurjon Mardonakulovich	
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.....	567
Зайналов Джохонгир Расулович	
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ КАПИТАЛОВ	571
Хотамкулова Мадина Санжар кизи, Зайналов Джохонгир Расулович	

IPOTEKA KREDITI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA AMALIY ISHLAR TAHLILI	576
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
KORXONALARDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	581
Abdurashidova Nigora Alisherovna, Abduqodirova Donoxon	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SALOHIYATINI OSHIRISH OMILLARI VA MEZONLARI.....	588
Jumanov Ruslanbek Bobojanovich	
O'ZBEKISTONIDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	592
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
STUDY OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF GREEN BONDS, ECOLOGICAL LOANS, AND GREEN INVESTMENT FUNDS, AS WELL AS THEIR IMPORTANCE IN THE FINANCIAL SYSTEM.....	595
Avazov Azizbek Ashurali o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK TERMINOLOGIYASINING ILMIY-TAHLILIIY TALQINI.....	603
Aripov Oybek Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	608
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FERMER XO'JALIKLARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	611
Kdirbaev Amir Marat uli	
ITALIYA VA YAPONIYADA DAVLAT QARZINING UZOQ MUDDATLI BARQARORLIGI: FISKAL QOIDALAR VA QARZ BOSHQARUVI STRATEGIYALARINING QIYOSIY TAHLILI.....	614
Abdurahimov Abror Zafarovich, L.M. Tashpulatova	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	621
Камалова Малика Низамовна, Очилов Акрам Одилович	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI IFODALOVCHI ASOSIY OMILLAR	626
Raxmonov Bekzod Sharibjon o'g'li	
GLOBAL XAVFLARNING KESKINLASHUVI SHAROITIDA QAYTA SUG'URTANI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	631
Norov Zarif Shamsiddinovich	
INNOVATSION SUG'URTA XIZMATLARINI JORIY ETISH ORQALI IXTIYORIY SUG'URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	638
Xayitov Nodirjon Uzokovich	
ANALYSIS OF INNOVATION ACTIVITIES.....	646
Alieva Elnara Ametovna	
VOSITACHILIK XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLAR AUDITI SIFAT NAZORATI.....	652
O.Q. Qo'shmatov	
AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISHDA MATEMATIK MODELLARDAN FOYDALANISH MASALALARI	657
I.Qo'ziyev, F.Ochilov	
MAJBURIYATLAR HISOBINING NAZARIY ASOSLARI.....	664
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
ВОПРОСЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	669
Розиков Жалил Жалолович	

ВОПРОСЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Розиков Жалил Жалолович

Ст. препод. кафедры аудит Ташкентского
государственного университета

Аннотация. На статье рассматриваются вопросы становления и организации бухгалтерского учета в сельском хозяйстве в условиях интеграции национальной экономики в международные экономические отношения и реформирование национальной системы бухгалтерского учета на основе международных стандартов. В частности, раскрываются особенности реформирования классической системы бухгалтерского учета в сельском хозяйстве, которое сильно укоренено в практике учета с естественными факторами природы и технологий сельскохозяйственного производства.

Ключевые слова: система счетоводства, классический учет, реформирование бухгалтерского учета, национальные стандарты, экономическая управления.

Annotatsiya. Maqolada milliy iqtisodiyotning xalqaro iqtisodiy munosabatlarga integratsiyalashuvi sharoitida qishloq xo'jaligida buxgalteriya hisobining shakllanishi va tashkil etilishi hamda buxgalteriya hisobining milliy tizimini xalqaro standartlar asosida isloh qilish masalalari yoritiladi. Unda qishloq xo'jaligida uzoq yillardan beri tabiiy omillar va qishloq xo'jaligi texnologiyalariga asoslangan klassik hisob tizimini isloh qilishning o'ziga xos jihatlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: hisob tizimi, klassik hisob, buxgalteriya hisobini isloh qilish, milliy standartlar, iqtisodiy boshqaruv.

Abstract. The article examines the development and organization of accounting in agriculture under the conditions of national economic integration into international economic relations and the reform of the national accounting system based on international standards. It highlights the specific features of transforming the classical accounting system in agriculture, which has long been rooted in accounting practices shaped by natural factors and agricultural production technologies.

Key words: accounting system, classical accounting, accounting reform, national standards, economic management.

ВВЕДЕНИЕ

По мере трансформации национальной экономики в международном экономическом отношении национальные правила ведения бухгалтерского учета сближаются к международным стандартам. Интеграция национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) к международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на сколько сближает национальную в международную систему бухгалтерского учета, нельзя ли переходить на международные стандарты полностью и сразу, если это неизбежный путь для дальнейшего ведения бухгалтерского учета в современности. Если есть другие пути свойственные к нашим условиям, как оно выгладить? На эти и другие вопросы, характерным к нашей учетной практике, постараемся отвечать путем исследования вопросов реорганизации бухгалтерского учета в сельском хозяйстве.

Процесс адаптации международных правил бухгалтерского учета в сельском хозяйстве, характеризуется сохранением на практике старых форм первичных документов и регистров классического учета, характеризующие в учете естественных процессов производства продукции растениеводства и животноводства.

В этой связи, нами рекомендуется использование этих форм при обновлении национальных стандартов бухгалтерского учета, либо при разработке инструктивных материалов по организации бухгалтерского учета в сельском хозяйстве. По мере возможности раскрываем значение этих первичных документов и учетных регистров, для совершенствования бухгалтерского учета в сельском хозяйстве, как его базовое основа, имеющие место на практике счетоводства, в данной отрасли экономики.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы реорганизации бухгалтерского учета в сельском хозяйстве широко отражены в современной научной и учебной литературе, где особое внимание уделяется адаптации учетной системы к требованиям международных стандартов и отраслевой специфике аграрного производства. В работах Алисенова подчеркивается необходимость гармонизации сельскохозяйственного учета с Международными стандартами финансовой отчетности, что обеспечивает сопоставимость данных и повышает прозрачность деятельности сельскохозяйственных организаций. Богатырева рассматривает модернизацию финансовой отчетности как ключевой элемент повышения качества управленческих решений, отмечая, что переход к более детализированным формам раскрытия информации особенно важен для предприятий аграрного сектора, где высока роль биологических активов и сезонных колебаний.

В фундаментальном учебнике Дятловой, Колесниковой и Бородина раскрываются методологические основы бухгалтерского учета, позволяющие определить направления его реорганизации с учётом технологических и экономических особенностей сельского хозяйства. Алисенов также акцентирует внимание на практических аспектах реформирования учета, включая автоматизацию, применение цифровых инструментов и усиление контроля за корректностью отражения операций по биологическим активам, что соответствует современным требованиям отрасли. Ширококов в специализированном труде обосновывает необходимость разработки адаптированных учетных регистров и методик оценки сельскохозяйственных активов, подчеркивая, что именно отраслевые стандарты и модернизированные процедуры учета формируют базу для эффективной реорганизации бухгалтерской системы аграрных предприятий.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для раскрытия вопросов данной статьи приняты следующие методы исследования: пояснение, анализ сопоставления, синтез, выражение в коэффициентах, приведение в эталонный показатель, расчеты, документация, учетные регистры, оценка, калькуляция, группировки данных и т. д.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В сельскохозяйственных предприятиях для учета продукции и материалов применяют типовых форм первичных документов классического учета, которые должно быть официально рекомендованы к применению в практике учета национальными стандартами бухгалтерского учета (НСБУ) или отраслевыми инструкциями методического характера.

Когда ознакомишься с состоянием методического обеспечения классического учета, - в те времена были разработаны первичные документы и учетные регистры по всем сферам хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, назначение и использование которых, были обеспечены необходимыми нормативными основами, инструктивного и методического характера.

С целью использования этих материалов¹ в современной системе счетоводства, как базовое основа, можно их разделить на две группы: на устаревших и на полезных.

К устаревшим, относится - несовместимые материалы с учетной политикой национальной системы бухгалтерского учета. К полезным, относятся - материалы, не терявшие свою значимость. К ним относится, первичные документы (учетные регистры) и порядки их оформления (заполнения), непосредственно связанные с естественными процессами производства, переработки, хранения и реализации (заготовки) сельскохозяйственной продукции.

Эти и есть атрибуты производственных методов системы счетоводства, на котором методологически основано национальная система бухгалтерского учета, т. е. оно могут быть приняты как базовое основа на реорганизации бухгалтерского учета в сельском хозяйстве. Их применение, в национальной системе счетоводства, только обогащает методологии учета производства продукции растениеводства и животноводства. Нормативное регулирование первичных документов и учетных регистров в данном случае характеризуется следующими обстоятельствами.

По мере трансформации национальной экономики в международном экономическом отношении национальная система счетоводства сближается к международным стандартам бухгалтерского учета. Например, НСБУ № 4 Республики Узбекистан «Товарно-материальные запасы» в исходном варианте была принята приказом Министерство финансов Республики Узбекистан 27 августа 1998 года № 44

¹ Первичных документов и учетных регистров классического учета, с их нормативно – правовыми основами, далее называем – материалами.

(рег. № 486 от 28 августа 1998 года);[5] и подвергались к изменению приказом Министерства финансов Республики Узбекистан от 14 ноября 2002 года № 132 «О внесении изменений в Национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ № 4) «Товарно-материальные запасы» (рег. № 486-1 от 20 ноября 2002 года —) [6]. Данный НСБУ в новой редакции переработан и утверждён приказом Министерство финансов Республики Узбекистан от 15.06.2006 г. №52 (зарегистрированным МЮ 17.07.2006 г. №1595) [7]. НСБУ № 4 Республики Узбекистан «Товарно-материальные запасы» в последней редакции была принята приказом Министерство финансов Республики Узбекистан от 28 мая 2020 г. № 24 (зарегистрированным МЮ 30.06.2020 г. № 3259 [8.9].

Потому национальные стандарты бухгалтерского учета при реорганизации системы счетоводства является основным регулирующим нормативным документом и в сельском хозяйстве.

В современном этапе хозяйственной деятельности состояние бухгалтерского учета в сельском хозяйстве характеризуется следующими обстоятельствами:

- оперативно - технический учет, на местах практически отсутствует;
- системный, сплошной и непрерывный учет не ведется;
- объем и содержание бухгалтерского учета на местах, определяется потребностями на учете обязательств и расчетов, в т. ч. по налогам и обязательным платежам;
- первичные документы, оформляется по мере подтверждения данных расчетов по налогам и обязательным платежам;
- сведения полученные по выпискам банковского учета денежных оборотов, является «контрольной суммой подсчета денежных доходов предприятия и причитающиеся в бюджет их налогов».

В условиях, когда показатели «рисуются», на достоверности данных финансовой отчетности сельскохозяйственных предприятий имеется сомнения.

При этом перед счетоводством любой сферы экономики представляется два основная задача:

- первая, - организация системного контроля количеством, ценой и движением хозяйственных средств, соблюдение режима и дисциплины расчетных отношений и налогообложения, обеспечение оптимальной рентабельности предприятий;
- второй, - организация оперативного – технического и бухгалтерского учета, обеспечивающий достоверными данными финансовой отчетности, с целью обобщения статистических данных для экономического и административного управления предприятиями и обществом в целом.

Но, эти процессы в каждой сфере деятельности протекает своими особенностями. Это, прежде всего, сказывается на методическом обеспечении обработки бухгалтерских данных.

По вышеизложенным причинам, национальная система бухгалтерского учета должны быть построены в традиционно – классическом, и международных аспектах организации бухгалтерского учета.

При этом основной задачей организации бухгалтерского учета является:

- сбор и обработки информации по всем хозяйственным операциям;
- отражение реальных данных на регистрах и формах финансовой отчетности для использования внешними пользователями.

В условиях применения в счетоводстве цифровых технологий, первичные документы и учетные регистры должны быть разработаны в бумажных формах, приспособленный отражение хозяйственных операций отраслевыми содержаниями и обеспечены электронными версиями, при компьютерной обработки этих данных.

При восстановлении учета продукции и материалов, на первый план выходит внутренней контроль за процессами организации бухгалтерского (оперативного) учета, а именно:

- обязательное взвешивание, измерение или пересчет принимаемых и отпускаемых продукции и материалов;
- своевременное проведение инвентаризации и проверок наличия продукции и материалов;
- внедрение централизованной доставки материальных ценностей с центральных складов во все подразделения и на их склады по согласованным графикам;
- сокращение излишних промежуточных складов и кладовых;
- установление ответственных за приемку и отпуск материальных ценностей круга лиц (заведующих складами, кладовщиков, старших рабочих складов, экспедиторов и др.), за правильное и своевременное оформление этих операций, а также сохранность вверенных им материальных ценностей, заключение с этими лицами в установленном порядке письменных договоров о материальной ответственности;
- увольнение и перемещение материально ответственных лиц по согласованию с главным бухгалтером сельскохозяйственного предприятия;
- определение перечня должностных лиц, которым предоставлено право подписывать документы на получение и отпуск со складов материальных ценностей, а также выдавать разрешения (пропуска) на

их вывоз из сельскохозяйственного предприятия. Списки этих лиц, а также образцы их подписей должны быть переданы на соответствующие склады.

Освобождение от работы материально ответственных лиц допускается после проведения инвентаризации склада, передачи ценностей и проверки результатов инвентаризации.

Список лиц, имеющих права подписи на выдачу дефицитных и дорогостоящих материалов, и перечень таких материалов устанавливаются приказом руководителя предприятия по представлению службы снабжения и главного бухгалтера.

Для обеспечения правильной и рациональной организации учета продукции и материалов также необходимо:

- применять номенклатуру – ценник на продукцию и материалы, разрабатываемую, как правило, для группы сельскохозяйственных предприятий;
- установить четкую систему документооборота и строгий порядок оформления операций по движению продукции и материалов;
- разработать и постоянно совершенствовать нормы хранения запасов, отпуска и расходования продукции и материалов;
- шире внедрять современные цифровые средства учетно-вычислительных работ с использованием типовых проектов программного обеспечения оперативного и бухгалтерского учета.

Значение инструктивных материалов в учете, раскрываем на примере определения выработки объемов работ машинистами трактора МТЗ-52, при выполнении ими разных тракторных работ и в различных условиях труда.

Для определения выработки объема выполненных тракторных работ трактористами тракторов разных марок, проводятся в расчетах следующие методологические процедуры.

По методологию определения выработки объемов работ трактористами, тракторов разных марок, разрабатывается приводные коэффициенты, перевода фактических тракторов на условные тракторы, и расчетным путем устанавливаются нормы выработки выполняемых работ, трактористами, численно равный часовой эталонной выработке в условных га.

На выполнение тракторами различных работ, по которым не установлены нормы выработки, исходя из расчетной (установленной) затраты нормы времени в сменах, на выполнение эталонной объем работы в га, пересчитывается фактические затраты времени на выполнения различных ненормированных тракторных работ, - на эталонные, по норме выполнения эталонной объем работы в га.

Также при изменении условия труда, когда нормы затраты труда на выполнение других работ различимы, от нормативных на выполнения эталонной объем работы в га, норма затраты времени на выполнение других работ, пересчитывается – на эталонные, в коэффициентах (на расчетные часы) по норме затраты времени на выполнения эталонных работ.

Эти расчеты раскрываем на примерах выполнения работ с трактором МТЗ – 52. При этом на таблице №1 приведем коэффициентов перевода физических тракторов - на условные тракторы, в сокращенной содержании, разработанной инструктивными материалами классического учета (Табл. 1).

Таблица 1. Коэффициенты перевода физических тракторов в условные²

Марка трактора	Мощность двигателя(номинально эксплуатация)	Коэффициент перевода в условные (эталонные) тракторы (численно равный часовой эталонной выработке в условных га)
1	2	3
Гусеничные тракторы:		
Т- 100М, Т-100Б	108	1,34
Т-150	150	1,65
Т-4	110	1,33
Т-4А	130	1,45
ДТ-75, Т-74, ДТ-75Б, ДТ-75К	75	1,0
ДТ-75М	90	1,1
ДТ-54А	54	0,86
Т-50В	50	0,64
Т-54В, Т-54С	50	0,69
Т-38М	50	0,6

2 Таблица составлена в кратком содержании переводных коэффициентов в соответствии данных учебника Широкова, В. Г. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: учебник. Москва: ИНФРА-М, 2024. – 550 с. [14]

Колесные тракторы:		
К-701	270	2,7
К-700А	200	2,2
и т. д.	-	-
МТЗ-52	50	0,58
и т. д.	-	-
Тракторы, на которые устанавливаются временные коэффициенты:		
Т-130	160	1,76
Т-130Б	140	1,54
и т. д.	-	-

Эталонная сменная выработка данного трактора определяется умножением коэффициента перевода его в условные тракторы на продолжительность смены в часах. Коэффициенты перевода физических тракторов на условные тракторы, численно равны производительностям физических тракторов в условных эталонных гектарах за 1 час сменного времени.

Пример. Коэффициент перевода трактора МТЗ- 52 в условные тракторы 0,58. Продолжительность смены 7 часов. Эталонная смена (7 – часовая) выработка: $0,589 * 7 = 4,06$ (4,1).

На учетном (путевом) листе тракториста–машиниста количество выполненных нормо–смен определяется за каждую смену по каждому по отдельности виду работ.

По тракторным работам, на которые установлены нормы выработки исходя из продолжительности смены 7 часов, количество нормо-смен определяется делением выполненного объема работ в физических единицах на 7- часовую норму выработки в тех же единицах.

Пример. Трактор МТЗ-52 с сеялкой СЗ-3,6 использовался на севе зерновых культур. 7-часовая норма выработки на посев 16,9 га. Выполнено за смену 18,6 га.

Количество выполненных нормо-смен – $18,6:16,9 = 1,1$.

В том случае, когда на тракторе выполняется работа, учитываемые в часах (повремено), и на нее не установлена технически обоснованная норма выработки, число выполненных нормо-смен определяется делением количества часов, фактически отработанных и зафиксированных в учетном (путевом) листе тракториста-машиниста, на 7 часов.

Пример. Трактор МТЗ-52 использовался в течение 5 часов на подвозке сельскохозяйственного инвентаря на машинный двор. Количество выполненных нормо-смен - $5:7 = 0,71$.

Выполнено условных эталонных гектаров: $0,71*4,1 = 2,91$.

Число выполненных нормо-смен по всему учетному (путевому) листу суммируется. Количество условных эталонных гектаров подсчитывается умножением 7 часовой эталонной выработки данного трактора на сумму выполненных нормо-смен.

Пример. Количество выполненных на тракторе МТЗ-52 7-часовых нормо-смен на различных работах по всему учетному листу 2,3. 7 часовая эталонная выработка МТЗ-52: $0,58*7 = 4,06$ (4,1). Количество выполненных условно эталонных гектаров: $4,1*2,3 = 9,43$,

По тракторным работам, на которые из-за вредных условий труда установлены нормы выработки исходя из продолжительности смены 6 часов, количество нормо-смен определяется делением выполненного объема работ в физических единицах на 6-часовую нормы выработки в тех же единицах. Количество условных эталонных гектаров определяется умножением 6-часовой эталонной выработки данного трактора на количество выполненных нормо-смен.

Пример. На тракторе МТЗ-52 с аэрозольной установкой АГ-УД-2 обработано 36 га. В связи с вредными условиями труда норма выработки установлена исходя из продолжительности смены 6 часов, и составляет -34га.

Количество выполненных нормо-смен - $36:34 = 1,06$.

Эталонная смена (6 часовая) выработка трактора МТЗ-52: $0,58*6 = 3,48$.

Выполнено условных гектаров $3,48*1,06 = 3,69$.

Итоговые данные по количеству выполненных нормо-смен и условных гектаров из каждого учетного (путевого) листа тракториста-машиниста переносятся в накопительную ведомость учета использования машино -тракторного парка, где эти показатели ежемесячно суммируются.

Количество выполненных трактористом-машинистом нормо-смен и объем работ в условных гектарах по каждому трактору за год определяется суммированием ежемесячных данных по накопительным ведомостям. На основе итоговых данных определяется годовой объем работ в условных гектарах по маркам тракторов и в целом по тракторному парку.

Конечно, когда придерживаются тем порядкам (методологию) определения (учета) выработки машинистами (трактористами) выполнения объема тракторных работ в натуральных измерениях, действовавшим раньше, коэффициенты перевода физических тракторов в условные, должны быть пересчитаны в новых условиях, так как наличие и структура тракторами машинно-тракторных парков сельскохозяйственных предприятий, ныне - сильно отличается от тогдашних.

На организации методологически обоснованного учета хозяйственных операций в сельском хозяйстве, подобных, таких как приведенных выше, можно осуществить на наш взгляд, только путем реструктуризации учета (имеется в виду, введение в практику счетоводства ране действующих первичных документов и учетных регистров, в установленном порядке).

Последовательность оформление первичных документов, соответствует на последовательность технологии производства (выращивания) продукции растениеводства и животноводства (сбора урожая (производства продукции), транспортировки их на место (временного и постоянного) хранения и переработки, их переработка и на конец, реализация (заготовки) и т. д.).

Также, в учетных регистрах раскрывается все вышеперечисленные хозяйственные процессы, в них регистрируется первичные документы и обрабатывается операции в количественных и денежных выражениях, группируется данные по критериям определения показателей хозяйственной деятельности. По данным учетных регистров, первичной группировки данных составляется регистры второго, третьего и т. д. порядка группировки данных. Бухгалтерские счетные подсчеты завершается составлением главной книги и форм финансовой отчетности.

Для представления объема реструктуризации первичных документов и учетных регистров в сельском хозяйстве, на таблице №2 приведем их ограниченный перечень, с описанием хозяйственного (учетного) назначения и, а ниже таблицы № 2, перечисляем сферы хозяйственной деятельности (учета), где, требуется такие же исследования объектов реструктуризации бухгалтерского учета в сельском хозяйстве (Табл. 2).

Таблица 2. Формы первичных документов и учетных регистров, применяемые в отдельных сферах сельскохозяйственного производства³

Сфера производства. Название и назначение первичного документа (реестра учета)	Форма первичного документа и реестра учета	Особые отметки
1	2	3
I. ПРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА:		
I.1. ЗЕРНО, к ним относится:		зерно колосовых и зернобобовых культур, подсолнечника и других масличных культур и семян однолетних и многолетних трав
Реестр отправки зерна и другой продукции с поля	сельхозучет, ф. №77	
Путевка на вывоз продукции с поля	сельхозучет, ф. № 77а	
Талоны на получении продукции с поля	сельхозучет, ф. № 77б, 77в, 77г	
Реестр приема зерна от шофера	сельхозучет, ф. №71а)	
Реестр приема зерна весовщиком	сельхозучет, ф. № 78а	
Журнал учета выданных талонов	сельхозучет, ф. №188	
Ведомость движения зерна и другой продукции	сельхозучет, ф. № 80,	Ведется заведующий тюком (кладовщиком)
Книга складского учета	сельхозучет, ф. №40	Ведется заведующий тюком (кладовщиком)
Путевой лист грузового автомобиля, учитывается количество перевезенного зерна	типовая междуведомственная ф. № 4- с, 4-п	
Путевой лист тракториста, учитывается количество перевезенного зерна	сельхозучет, ф. № 68	

³ Таблица разработаны нами в соответствии назначении первичных документов и учетных регистров.

Реестр комбайнера о намолоте и убранный площади зерна	сельхозучет, ф. № 67а	Ведется комбайнером
Учетный лист тракториста-машиниста	сельхозучет, ф. № 67, 67б	Делается записи комбайнером
Расчет перевода початков кукурузы полной спелости в зерно	сельхозучет, ф. № 81а	Главный агроном совместно с главным бухгалтером сельскохозяйственного предприятия составляет после окончания сдачи кукуруза государству, но не поздно 31 декабря
Акт на сортировку и сушку продукции растениеводства	сельхозучет, ф. № 82	Результаты сортировки, сушки зерна оформляется заведующим пунктом (током, складом)
I.2. ПРОДУКЦИЯ ОВОЩЕВОДСТВА, САДОВОДСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА, КАРТОФЕЛЕВОДСТВА И БАХЧЕВОДСТВА, к ним относится:		картофель, овощи, бахчевые, плодово-ягодные, орехоплодные, субтропические и цитрусовые культуры, а также виноград и ягоды
Дневник поступления сельскохозяйственной продукции	сельхозучет, ф. № 81	
Накладной поступления сельскохозяйственной продукции	сельхозучет, ф. № 87	
Отчет о движении материальных ценностей	сельхозучет, ф. № 121	Ведется в бухгалтерии для учета собранного урожая
Отчет о переработке продукции	сельхозучет, ф. № 123	Составляется материально ответственным лицом
I.3. ГРУБЫЕ И СОЧНЫЕ КОРМА		Грубые корма - сена, соломы и др. Сочные корма – корнеплоды, силос, сенаж и др.
Акт према грубых и сочных кормов	сельхозучет, ф. № 92	
Дневник поступления сельскохозяйственной продукции	сельхозучет, ф. № 81	Используется на сбор урожая корнеплодов
Ведомость расхода кормов	сельхозучет, ф. № 94	В конце дня бригадир животноводства по отвесам весовщика записывает количество скормленной зеленой массы трав
Акт на оприходование пастбищных кормов	сельхозучет, ф. № 93	На оприходование зеленой массы травы, учтенной по зоотехническому методу. На оприходование пастбищных кормов
Акт на оприходование пастбищных кормов	сельхозучет, ф. № 93а	На оприходование пастбищных кормов, учтенных по укосному методу
Счет о переработке продукции	сельхозучет, ф. № 123	Гранулированные корма

Этот перечень (по таблице №2) можно продолжить списком оформленных первичных документов и учетных регистров: - по учету продукции технических культур, продукции животноводства, продукции, поступающей от населения для реализации, продукции подсобных (промышленных) и прочих производств, продукции и материалов, поступающих со стороны и т. д. по многим сферам деятельности сельскохозяйственных предприятий.

Немаловажное значение имеет, также восстановление и вновь разработки первичных документов и учетных регистров по учету (определению) стоимости урожая сельскохозяйственных культур, стоимости сельскохозяйственных животных, зданий, сооружений и другого имущества.

Сельскохозяйственное производство осуществляется под сильным воздействием природных условий. Бывают благоприятствующие условия природы растениеводству и животноводству и наоборот,

отдельные годы сопровождается природными катаклизмами, приносящие ущерб и растениеводству, и животноводству.

Или же, когда благоприятствует природные условия, сельскохозяйственные предприятия получают обилие урожая от продукции растениеводства. При этом возникает проблемы своевременного сбора урожая и сбыта этой продукции, без ущерба.

В этой связи сельскохозяйственное производство требует постоянную поддержку со стороны государства и общественности. Когда сельскохозяйственное производство терпеть убытками в результате природными катаклизмами, надо будет страховое возмещение причиненного ущерба природой или же погашение его государственными дотациями.

Или же, при избытке продукции сельского хозяйства во внутреннем потреблении, требуется государственное вмешательство на их экспорт и длительном хранении в специализированных хранилищах.

Эти вопросы, ставить задачи перед бухгалтерским учетом, разработки первичных документов и учетных регистров по методологии исчисления причиненных ущербов и их погашения. В частности, по производству продукции растениеводства:

- составление актов о гибели или повреждении сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений и определение суммы ущерба в результате гибели многолетних насаждений;
- определение ущерба в связи с потерями урожая сельскохозяйственных культур и по некоторым отдельным культурам;
- разработки методологии по определению средней стоимости затрат на пересев (подсев) погибших или поврежденных сельскохозяйственных культур;
- исчисления и выплата страхового возмещения по продукциям растениеводства.

В частности, по производству продукции животноводства и на содержание имущество сельхозпредприятия:

- составление актов о гибели животных;
- определение суммы ущерба и страхового возмещения по продукциям животноводства;
- составление актов о гибели или повреждения зданий, сооружений и другого имущества;
- определение суммы ущерба и страхового возмещения по зданиям, сооружениям и другим имуществам.

Эти задачи требует, восстановление и вновь организации комплексного (оперативного и бухгалтерского) учета операций по всем звеньям сельскохозяйственного производства

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На наш взгляд, для восстановления бухгалтерского (оперативного) учета в предприятиях сельского хозяйства, имеется два аспекта:

- первый, путем доработки действующих национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ), либо разработкой отраслевых инструкций по бухгалтерскому (оперативному) учету сельского хозяйства, а именно, применить к практике сельскохозяйственного учета первичных документов и учетных регистров, действовавших ранее, при классической системе хозяйственного учета, в новой редакции;
- второй, трансформация национальной системы счетоводства в международные, путем адаптации правил международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) на практику бухгалтерского учета сельскохозяйственных предприятий.

При организации бухгалтерского учета в сельском хозяйстве, необходимо придерживаться тем правилам, которые оправданы практикой отечественной системы счетоводства, к ним относятся: - применение в учете материалов, - номенклатуру – ценника на продукции и материалов, необходимо установить четкую систему документооборота и строгий порядок оформления операций хозяйственной деятельности, применение в работе учета современных достижений цифровой технологии, с применением которого создается преграда тем отрицательным явлениям, которые имеется при оформлении хозяйственных операций первичными документами и их отражение в регистрах учета сельского хозяйства.

Список использованной литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги ПҚ-4611-сон «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарори. <https://lex.uz/docs/4746047>
2. «Заҳиралар» номли 2-сон Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандарти. <https://lex.uz/docs/6312360>
3. «Товар – моддий заҳирлар» номли 4-сонли БҲМС. <https://old.lex.uz/nsbu>
4. «Хўжалик субъектлари молия – хўжалик фаолияти бухгалтерия ҳисобининг счетлар режаси ва уларга изоҳлар» номли 21 –сон БҲМС <https://old.lex.uz/nsbu>

5. Бюллетень нормативных актов, 1999 г., № 5
6. Бюллетень нормативных актов, 2002 г., № 22
7. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 28- 29, ст. 282
8. Собрание законодательства Республики Узбекистан, от 30.06.2020 г., №10/20/3259/1055.
9. Собрание законодательства Республики Узбекистан, от 28.07.2021 г., №10/21/3313/0724).
10. Алисенов, А. С. Международные стандарты финансовой отчетности (продвинутый курс): учебник и практикум для вузов / А. С. Алисенов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 443 с.
11. Богатырева, С. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник для вузов / С. Н. Богатырева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 515 с.
12. Бухгалтерский учет: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / А. Ф. Дятлова, Е. Н. Колесникова, В. А. Бородин [и др.]; под ред. Ю. А. Бабаева, В. И. Бобошко, А. Ф. Дятловой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 623 с.
13. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для вузов / А. С. Алисенов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 521 с.
14. Ширококов, В. Г. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: учебник. Москва: ИНФРА-М, 2024. – 550 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>